

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ибрагимова Юлдуз

Урганч давлат университетининг Иқтисодиёт факултети 2-курс “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” таълим йўналиши талабаси

Анотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонга мувофиқ, “энг аввало, хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун қулай шарт-шароитлар яратишга ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга, республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга йўналтирилган ва ушбу соҳада давлат сиёсатининг сифат жиҳатидан янги даражага ўтишидан далолат беради.

Калит сўзлар: тадбиркор, хусусий мулк, “Олий мажлис”, либералл, маъмурий, жиной, интизомий, тадбиркорлик фаолияти субъекти.

Бугунги кунда Ҳукуматимиз томонидан тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, айниқса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни тараққий эттиришга устувор вазифа қаратилаётганлиги, шу боисдан барча маҳаллий давлат ҳокимияти идоралари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар масъул ходимлари ушбу масалага жиддий эътибор қаратиб, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаб, уларга амалий ёрдам беришлари зарурлиги, мамлакатимизда тадбиркорликни ҳуқуқий ҳимоя қилиш мақсадида ваколатли идоралар томонидан кўплаб қонунлар ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинаётганлиги, зеро, тадбиркорлик ривожини – юртимиз ва иқтисодиётимиз тараққиёти гарови сифатида ҳам истиклолнинг дастлабки кунларидан бошлаб Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.Каримовнинг бевосита раҳбарлигида юртимизда иқтисодий-ижтимоий ва ҳуқуқий соҳаларни ислоҳ этиш, эркин тадбиркорлик фаолиятини қарор топтириш борасидаги ислохотлар мантиқий изчилликда босқичма-босқич амалга ошириб келинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-4848-сон Фармони қабул қилинганлиги ҳам ушбу соҳадаги муҳим ҳодиса бўлди.¹

Шу жумладан, ушбу Фармонда тадбиркорлик фаолиятига ноқонуний аралашини ва тўсқинлик қилиш, хусусий мулкдорлар ҳуқуқларини бузганлик учун давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва назорат қилувчи органларнинг мансабдор шахслари жавобгарлигини кучайтириш, хусусий

¹ «Халқ сўзи», 2016 й., 197 (6632)-сон; ЎР ҚХТ, 2016 й., 40-сон, 467-модда

мулкни ҳимоя қилиш кафолатини кучайтириш, тадбиркорлик фаолиятини тартибга соладиган маъмурий ва жинойт қонунчилигини либераллаштириш жараёнини давом эттириш, барча турдаги рўйхатдан ўтказиш, рухсат бериш ва лицензиялаш, шунингдек ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни янада соддалаштириш, хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш учун зарур шарт-шароит ва имкониятлар яратиш, уларнинг моддий ва кредит ресурсларидан фойдаланишини кенгайтириш, бизнес муҳитни яхшилаш каби муҳим масалаларга алоҳида эътибор қаратилди.²

Юқоридаги Фармон ижросини таъминлаш мақсадида эса қабул қилинган ва 2015 йилнинг 21 август куни кучга киритилган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъектларини ишончли ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонун³ билан амалдаги 10 та кодекс ва 33 та қонунга ўзгартиш ва тўлдиришлар киритилди, мансабдор шахсларнинг масъулияти янада оширилди. Ушбу қонун ҳужжатларига мувофиқ республикамизда тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олишнинг хабардор қилиш тартиби жорий этилди, уларнинг молиявий хўжалик фаолиятини фақат солиқ органлари текшириши, тадбиркорларга нисбатан ҳар қандай ҳуқуқий таъсир чораларининг фақат суд қарорига биноан қўлланилиши белгиланди. Бундан ташқари, барча даражадаги давлат бошқаруви идоралари билан ўзаро муносабатларда тадбиркорлар ва мулкдорлар ҳуқуқларининг устуворлиги принципи жорий қилинди. Бу эса, ўз навбатида, мамлакатимизда тадбиркорлик эркинлигига мустаҳкам ҳуқуқий асос яратилганлиги, тадбиркорлик фаолиятига давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ортиқча аралашувларининг олдини олиш борасида қўрилаётган муҳим чора-тадбирларнинг яққол самарасидир.

“Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони:

биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.Каримовнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва унинг дахлсизлиги кафолатларини кучайтиришга оид ғояларининг ифодалаганлиги;

иккинчидан, мантиқан шу кунга қадар тадбиркорлик ва хусусий мулкни ишончли ҳимоя қилиш соҳасида қабул қилинган ҳужжатларда белгиланган муҳим қоида ва тамойилларни амалда таъминлашнинг янги ва таъсирчан механизмларини белгилаб берганлиги;

учинчидан, тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, республикада инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш механизмларини кўрсатиб берганлиги;

тўртинчидан, хусусий мулкдорлар синфини мамлакат иқтисодиётининг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида уларнинг барча имкониятларини рўёбга чиқаришга қаратилган ва ислохотларга янада туртки берган муҳим ҳужжат сифатида бошқа ҳужжатлардан ажралиб туради.

Мазкур фармондан давлат кичик бизнес субъектлари ва хусусий тадбиркорларни ўзининг манфаатли ва энг ишончли шериги сифатида қараётгани, тадбиркорларнинг фаолиятига давлат

² «Халқ сўзи», 2016 й., 197 (6632)-сон; ЎР ҚХТ, 2016 й., 40-сон, 467-модда

³ “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2015 йил 24 август, 33-сон, 439-модда

органларининг аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик сиёсати таклиф этилаётгани кўзга ташланади. Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашганлик ва тўсқинлик қилганлик, уларнинг фаолиятини асоссиз тўхтатиб қўйганлик учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш вазифаси белгилаб берилди.

Маълумки, бозор иқтисодиёти турли мулкчилик шакллари амалда бўлиши, чекланмаган миқдорда мулкка эга бўлиш ва хусусий мулкдан давлат ва жамият эҳтиёжлари йўлида эркин фойдаланиш, тадбиркорлик субъектларининг давлатнинг турли назорат фаолиятидан холи бўлиши, давлат-режали иқтисодиётдан муқобил равишда ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш орқали эркин рақобат муҳитига асосланган ижтимоий жамият сари боришни тақозо этади. Шу мақсадларда фармонда тадбиркорлик субъектларини режадан ташқари текширишларнинг барча турларининг бекор қилиниши, юридик шахслар тугатилаётганида, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларнинг қонунчилик бузилганлиги ҳолатлари бўйича берган мурожаатлари асосида фақатгина Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика кенгаши қарорига мувофиқ қисқа текширувлар ўтказиш тизимига ўтилиши “давлатнинг бош ислохотчи” тамойилининг амалда намоиши ҳисобланади.

Ривожланган ва бозор қонуниятлари асрлар давомида жорий этиб келинаётган давлатларда ҳам барча тадбиркорларнинг билимини ошириш, уларни фаолиятга йўналтириш, махсус тайёргарликдан ўтказиш орқали замонавий тадбиркор қилишнинг имкони йўқ. Тадбиркор ўз хатоси ва камчиликларидан сабоқ чиқариб, турли уриниш ва йўқотишлардан хулоса қилиб, бозор муҳитининг нозик қирраларини ўрганиб, ундан сўнг мустақкам пойдеворга эга бўлган ишбилармонга айланиши сир эмас. Шу боис ҳам фармонда молия-хўжалик фаолиятини амалга оширишда биринчи марта ҳуқуқбузарликлар содир этган тадбиркорлик субъектлари ва уларнинг ходимлари йўл қўйилган қонунбузарликларни қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда ихтиёрий равишда бартараф этган ва етказилган моддий зарарни қоплаганда маъмурий ва жиноий жавобгарликдан, жарималар ва молиявий санкциялар қўлланилишидан озод этилишининг белгилаб қўйилгани давлатимизнинг инсонпарвар эканлигидан далолат беради.

Айниқса, фармонда Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузурида Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (омбудсман) институтининг ташкил этилиши тавсия этилгани катта воқеа ҳисобланади.

Дунё парламентаризми мамлакатда жамият барқарорлиги эришиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, шахс ва давлатнинг ўзаро мувозанатини ўрнатиш борасида катта тажрибага эга. Мамлакатимизда ҳам тадбиркорликнинг парламент назоратида бўлиши, мансабдор шахслар, назорат қилувчи ва фаолиятга руҳсат берувчи идораларнинг турли қонунсиз ҳаракат ёки ҳаракатсизликлардан тийилишига эришиш мақсад қилиб олинмоқда.

Тадбиркорлик соҳасида Омбудсман институтининг жорий этилиши ўз-ўзидан кичик ва ўрта бизнес субъектларининг нафақат давлат органлари билан ишончли ҳамкорлик қилиши, балки вккилик органи доирасида ҳам ҳимоясини таъминлашга қаратилган давлат сиёсати юритилиши мумкинлигини кўрсатади. Омбудсманнинг тадбиркорлик субъектларига оид қонунчиликни такомиллаштиришга кўмаклашиши, тадбиркорлик субъектлари фаолияти текширилаётганда уларнинг ҳуқуқлари бузилишини олдини олиш, бузилган ҳуқуқларини

тиклаш йўллари тақлиф этиш, давлат органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилиши юзасидан парламент номидан назоратни амалга ошириш каби ваколатларга эга бўлиши иқтисодиёт соҳасидаги энг муҳим институционал ўзгаришлардан ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шунини айтиш керакки, бугун мамлакатимизда тадбиркорликка кенг йўл очилаётгани, ишлаб чиқариш соҳалари эркинлаштирилаётгани, тадбиркорлик субъектларига қатор қўллайлик ва имтиёзлар берилаётгани, аввало, давлатимиз тараққиётига хизмат қилишнинг яна бир кўринишидир.

